

Ansiedade e Depressão em Adolescentes: Interface entre Escola, Família e Saúde Pública

Anxiety and Depression in Adolescents: Interface between School, Family, and Public Health

Ansiedad y Depresión en Adolescentes: Interfaz entre Escuela, Familia y Salud Pública

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.20464729>

Submetido em: 16/05/2026

Aceito em: 18/05/2026

Publicado em: 30/05/2026

Charleison Assis Oliveira

Graduando em Bacharelado em Psicologia
Faculdade Metropolitana de Tefé (FAMETRO)

✉ leysonoliveira57@gmail.com

 <https://orcid.org/0009-0000-6350-2161>

Iarley Sebastian de Araújo Fogaça

Graduando em Bacharelado em Psicologia
Faculdade Metropolitana de Tefé (FAMETRO)

✉ sebasaraujo242@gmail.com

 <http://lattes.cnpq.br/1541230136708610>

 <https://orcid.org/0009-0008-1435-4922>

Luilma de Freitas Corrêa

Graduanda em Bacharelado em Psicologia
Faculdade Metropolitana de Tefé (FAMETRO)

✉ correaluilma@gmail.com

 <https://orcid.org/0009-0001-8576-5429>

Naiara de Souza Lima

Graduanda em Bacharelado em Psicologia
Faculdade Metropolitana de Tefé (FAMETRO)

✉ ns9093545@gmail.com

 <https://orcid.org/0009-0007-1949-0002>

Yana Karine Freitas de Lima

Graduanda em Bacharelado em Psicologia
Faculdade Metropolitana de Tefé (FAMETRO)

✉ yanakarine024@gmail.com

 <https://orcid.org/0009-0008-0005-489X>

Adriana Nonato Braga

Professora Mestra do Colegiado da Psicologia
Faculdade Metropolitana de Tefé (FAMETRO)

✉ adriananonato2014@gmail.com

 <http://lattes.cnpq.br/9838710991477306>

 <https://orcid.org/0009-0003-2496-6395>

Resumo: O presente estudo analisou a ansiedade e a depressão em adolescentes, buscando compreender as interfaces entre escola, família e saúde pública no desenvolvimento, prevenção e cuidado em saúde mental. A pesquisa caracterizou-se como qualitativa e bibliográfica. Os resultados demonstraram que a adolescência constitui um período de intensa vulnerabilidade emocional, no qual fatores como conflitos familiares, *bullying*, pressão social, dificuldades escolares e fragilidade nos vínculos afetivos contribuem significativamente para o sofrimento psíquico. Observou-se que muitos adolescentes apresentam sintomas de ansiedade e depressão de forma silenciosa, o que dificulta a identificação precoce e o acolhimento adequado. Verificou-se que a ausência de diálogo, apoio emocional e integração entre escola, família e serviços de saúde favorece o agravamento dos quadros emocionais, o que intensifica sentimentos de isolamento, insegurança e desesperança. A pesquisa mostra ainda a importância da prevenção contínua ao sofrimento psíquico e ao comportamento suicida, destacando que a saúde mental deve ser discutida para além de campanhas pontuais. O enfrentamento da ansiedade e da depressão na adolescência exige ações integradas, humanizadas e preventivas, capazes de fortalecer redes de apoio emocional e promover melhores condições de desenvolvimento psicológico e social aos adolescentes.

Palavras-chave: Ansiedade; Depressão; Adolescência; Saúde mental; Escola e família.

Abstract: This study analyzed anxiety and depression in adolescents, seeking to understand the interfaces between school, family, and public health in the development, prevention, and mental health care process. The research was characterized as qualitative and bibliographic. The results showed that adolescence constitutes a period of intense emotional vulnerability, in which factors such as family conflicts, bullying, social pressure, school difficulties, and fragile affective bonds significantly contribute to psychological distress. It was observed that many adolescents present symptoms of anxiety and depression silently, which makes early identification and proper support difficult. The study found that the absence of dialogue, emotional support, and integration between school, family, and health services contributes to the worsening of emotional conditions, intensifying feelings of isolation, insecurity, and hopelessness. The research also highlights the importance of continuous prevention of psychological suffering and suicidal behavior, emphasizing that mental health should be discussed beyond specific awareness campaigns. Addressing anxiety and depression in adolescence requires integrated, humanized, and preventive actions capable of strengthening emotional support networks and promoting better conditions for adolescents' psychological and social development.

Keywords: Anxiety; Depression; Adolescence; Mental health; School and family.

Resumen: El presente estudio analizó la ansiedad y la depresión en adolescentes, buscando comprender las interfaces entre escuela, familia y salud pública en el desarrollo, la prevención y el cuidado de la salud mental. La investigación se caracterizó como cualitativa y bibliográfica. Los resultados demostraron que la adolescencia constituye un período de intensa vulnerabilidad emocional, en el cual factores como conflictos familiares, bullying, presión social, dificultades escolares y fragilidad en los vínculos afectivos contribuyen significativamente al sufrimiento psíquico. Se observó que muchos adolescentes presentan síntomas de ansiedad y depresión de forma silenciosa, lo que dificulta la identificación temprana y el acogimiento adecuado. Se verificó que la ausencia de diálogo, apoyo emocional e integración entre escuela, familia y servicios de salud favorece el agravamiento de los cuadros emocionales, intensificando sentimientos de aislamiento, inseguridad y desesperanza. La investigación también muestra la importancia de la prevención continua del sufrimiento psíquico y del comportamiento suicida, destacando que la salud mental debe ser discutida más allá de campañas puntuales. El enfrentamiento de la ansiedad y la depresión en la adolescencia exige acciones integradas, humanizadas y preventivas, capaces de fortalecer redes de apoyo emocional y promover mejores condiciones de desarrollo psicológico y social para los adolescentes.

Palabras clave: Ansiedad; Depresión; Adolescencia; Salud mental; Escuela y familia.

1. INTRODUÇÃO

A adolescência é uma importante etapa do desenvolvimento humano, marcada por transformações psicológicas, emocionais e sociais. Nesse período, o indivíduo vivencia conflitos relacionados à construção da identidade e à definição de seu papel social, ao buscar compreender quem é e como deseja se posicionar diante da sociedade. Conforme Papalia, Olds e Feldman (2023), trata-se de uma fase fundamental para a consolidação do senso de identidade, construída a partir das experiências vividas, dos valores internalizados e das

expectativas sociais. Observa-se que, na contemporaneidade, a saúde mental dos adolescentes tornou-se uma preocupação no campo da saúde pública, devido ao aumento de casos de ansiedade e depressão. Esses sofrimentos psíquicos estão frequentemente associados a fatores como pressão escolar, conflitos familiares, dificuldades nas relações sociais e práticas de violência, como o *bullying*, o que afeta diretamente o bem-estar e o desenvolvimento dos adolescentes.

Em uma sociedade cada vez mais mediada pelas tecnologias digitais, as interações sociais presenciais deixaram de ser as únicas formas de comunicação entre os adolescentes. Atualmente, grande parte das relações interpessoais ocorre em ambientes virtuais, fator que contribui para o aumento do tempo de exposição às telas e às redes sociais. Esse cenário tem ampliado a vulnerabilidade dos adolescentes a questões psicológicas, uma vez que a exposição excessiva ao meio digital impacta diretamente a autoestima, o que favorece sentimento de insegurança, comparação social e necessidade constante de validação. Segundo Montenegro (2022), essa realidade está associada ao desenvolvimento de quadros de ansiedade, especialmente porque a adolescência constitui uma fase pela busca de reconhecimento e aceitação social. Dessa forma, compreende-se que os transtornos mentais na adolescência não é analisado de maneira isolada, pois estão relacionados a diferentes contextos sociais, familiares e institucionais, evidenciando a importância de compreender as interfaces entre escola, família e saúde pública no cuidado à saúde mental dos adolescentes.

Historicamente, a compreensão dos conceitos de ansiedade e depressão passou por diferentes interpretações ao longo do tempo, embora não exista consenso absoluto sobre o momento exato em que esses termos começaram a ser utilizados da forma como são compreendidos atualmente. As manifestações associadas ao sofrimento emocional já eram observadas na Antiguidade. Hipócrates, considerado o “pai da medicina”, utilizava o termo melancolia para descrever estados de tristeza profunda, medo e desânimo, relacionando esses sintomas ao desequilíbrio dos humores corporais (Teixeira, 2005). A melancolia é frequentemente apontada como uma das primeiras formas históricas de compreensão daquilo que, posteriormente, passou a ser associado aos transtornos depressivos. Entretanto, Frescura *et al.* (2024) destacam que os significados atribuídos à depressão e à ansiedade variaram ao longo do tempo, sofrendo influências culturais, filosóficas e médicas de cada período histórico.

No caso da ansiedade, o termo passou a ganhar maior destaque principalmente a partir dos estudos da Psicologia e da Psiquiatria moderna, especialmente entre os séculos XIX e XX. Sigmund Freud, em sua obra “*Inibições, Sintomas e Ansiedade*” (1926), foi um dos estudiosos

que contribuíram para a compreensão da ansiedade enquanto manifestação psíquica relacionada aos conflitos internos e às experiências emocionais do indivíduo (Freud, 1926). Já o conceito contemporâneo de depressão consolidou-se de maneira mais ampla com o avanço das classificações psiquiátricas e dos estudos sobre saúde mental. Apesar disso, não há uma definição histórica única ou um marco exato para o surgimento desses conceitos, uma vez que as interpretações sobre sofrimento psíquico foram sendo transformadas ao longo da história conforme as mudanças sociais, científicas e culturais.

Diante desse cenário, surge a seguinte problemática: de que maneira a escola, a família e a saúde pública contribuem para a prevenção e o manejo da ansiedade e da depressão em adolescentes? Assim, o presente artigo tem como objetivo compreender a relação entre esses diferentes contextos sociais e institucionais, discutindo a importância de estratégias de intervenção e acolhimento voltadas à promoção da saúde mental na adolescência.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Ansiedade e Depressão: Aspectos Psicossociais e Influência das Tecnologias Digitais

Ansiedade e depressão estão cada vez mais prevalentes nos últimos anos, afetando indivíduos que se encontram vulneráveis diante da fase intensa, em transformações físicas e psicológicas, na adolescência. É um importante problema de saúde pública (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 2021). Segundo Beck e Clark (2012) a ansiedade é definida como uma resposta emocional que se caracteriza por sentimentos de tensão, preocupação e alterações fisiológicas, considerada patológica quando ocorre de forma intensa e persistente. Já a depressão é caracterizada por humor deprimido, perda de interesse ou prazer, alterações cognitivas e comportamentais que impactam o funcionamento do indivíduo (DSM-5, 2014).

Na adolescência esses transtornos se manifestam de forma diferente, o sujeito em questão demonstra irritabilidade, começa a apresentar dificuldade nos componentes curriculares, baixo rendimento escolar, além de preferência por isolamento e dificuldade em se relacionar com outras pessoas. Barros *et al.* (2006) expõem que adolescentes do gênero feminino tendem a apresentar sintomas mais subjetivos, como sentimentos de tristeza, vazio, desinteresse, raiva e intensa preocupação com a popularidade e a autoestima. Já, adolescentes do gênero masculino costumam manifestar sentimentos de desprezo e desdém, além de apresentarem comportamentos relacionados a desafios de conduta, como faltas escolares, fuga de casa, atitudes violentas e até mesmo envolvimento com drogas.

Diversos fatores influenciam o desenvolvimento de quadros depressivos, especialmente durante a adolescência. Segundo Steinberg (2024), esses fatores estão diretamente

relacionados à busca por identidade, à pressão social e às mudanças hormonais características dessa fase do desenvolvimento. Além disso, no contexto contemporâneo, observa-se o uso excessivo de celulares e redes sociais pelos adolescentes, situação que favorece constantes comparações entre a realidade vivida e os padrões idealizados apresentados no ambiente digital. O consumo frequente de conteúdos que exibem uma “vida perfeita” e altamente editada contribui para sentimentos de insegurança, frustração e insuficiência. Nesse sentido, Souza *et al.* (2026) afirmam que “O ‘eu’ e a identidade durante a adolescência é um processo, marcado por transformações emocionais, sociais e psicológicas que influenciam diretamente a percepção que o indivíduo desenvolve sobre si mesmo”.

Outrossim, os adolescentes passam longos períodos diante das telas, muitas vezes permanecendo conectados até a madrugada consumindo vídeos curtos e conteúdos digitais. Conforme Cruz *et al.* (2024), essa exposição excessiva interfere diretamente na produção de melatonina, comprometendo a qualidade do sono, fator considerado de risco para o desenvolvimento de quadros depressivos. Além disso, o uso excessivo das tecnologias digitais favorece alterações emocionais e cognitivas, afetando a concentração, o desempenho nas atividades diárias e a capacidade do adolescente de lidar de maneira saudável com as experiências e desafios do mundo real.

Esse cenário é ainda mais complexo em situações de cancelamento virtual, nas quais adolescentes passam a ser alvo de julgamentos públicos, exposição excessiva e ataques nas redes sociais. A intensa necessidade de validação social característica dessa fase do desenvolvimento potencializa sentimentos de rejeição, inadequação e sofrimento emocional diante da exclusão digital. Nesse sentido, Freitas *et al.* (2026) mostram que a exposição contínua às dinâmicas das redes sociais, associada à busca por aceitação e reconhecimento virtual, contribui para o agravamento de sintomas ansiosos e depressivos em adolescentes, especialmente quando estes são submetidos a experiências de humilhação e rejeição pública no ambiente digital.

2.2 Escola, Família e Saúde Pública no Enfrentamento da Ansiedade e Depressão

Santana (2008) afirma que o contexto familiar é fundamental para o desenvolvimento do adolescente, pois possibilita um ambiente de proteção e tranquilidade contra as adversidades diárias, percebidas de forma mais intensa nessa etapa do desenvolvimento humano. Dessa forma, o papel da família não é compreendida como um espaço de proteção, embora deveria ser assim. Mas, é importante destacar que, muitas vezes, a família contribui

para um possível quadro de depressão e ansiedade do adolescente (Pederse, 1994).

Em muitos casos, o ambiente familiar é marcado por tensões, educação excessivamente rigorosa, ausência de diálogo e negligência emocional por parte dos pais. Essas situações vão ao encontro da teoria do apego de Bowlby (1989), que destaca a importância das relações afetivas seguras na infância, uma vez que elas exercem forte influência na maneira como o indivíduo lida com emoções, vínculos e situações de conflito ao longo da vida. Nesse sentido, não basta reconhecer a importância da família no desenvolvimento do adolescente; é necessário problematizar a qualidade dessas relações e seus impactos na saúde mental. Além disso, um dos fatores frequentemente associados ao sofrimento psíquico na adolescência é a ruptura familiar acompanhada por conflitos. Segundo Wagner *et al.* (1999), a separação dos pais desencadeia sentimentos de medo, tristeza e abandono, comprometendo o equilíbrio emocional dos adolescentes.

Existem situações em que a família demonstra pouca participação na vida escolar e emocional do adolescente, não estabelece acompanhamento, incentivo ou cobrança em relação aos estudos. A ausência desse suporte contribui para dificuldades no desenvolvimento da responsabilidade, da disciplina e do comprometimento com a vida acadêmica, além de favorecer sentimentos de desmotivação e desinteresse escolar. Quando o adolescente percebe falta de acompanhamento familiar, sentir-se desamparado ou acreditar que seu desempenho e suas dificuldades não possuem importância, o que impacta negativamente sua saúde emocional e seu processo de aprendizagem (Rosa; Magalhães; Silveira, 2024)

Dessa forma, compreende-se que deve haver equilíbrio nas relações familiares, evitando tanto práticas excessivamente rígidas quanto a ausência total de acompanhamento e diálogo. O apoio familiar precisa ocorrer de maneira saudável, baseada na escuta, no acolhimento, na orientação e no estabelecimento de limites adequados. Assim, famílias que conseguem manter relações equilibradas e afetivas tendem a contribuir de forma mais significativa para o desenvolvimento emocional, social e escolar dos adolescentes, fortalecendo fatores de proteção contra quadros de ansiedade e depressão (Rosa; Magalhães; Silveira, 2024).

De acordo com Bolze, Schmidt e Crepaldi (2013), conflitos constantes entre os pais e dificuldades na reorganização familiar após a separação estão associados ao aumento de sintomas ansiosos e depressivos em adolescentes. Isso ocorre porque ambientes familiares marcados por tensão emocional favorecem sentimentos de desamparo e sofrimento psíquico. Sendo assim, torna-se fundamental que a família, escola e serviços de saúde estejam atentos aos sinais emocionais apresentados por esses jovens diante da separação dos pais, promovendo

espaços de escuta, acolhimento e apoio psicológico. O fortalecimento dos vínculos afetivos e da comunicação familiar constitui importante fator de proteção para a saúde mental desse público.

Nesse contexto, a escola tem seu papel no processo do desenvolvimento cognitivo e socioemocional dos estudantes. A escola é o espaço onde há maior predominância de *bullying*, este sendo caracterizado pela prática repetitiva de violência física, verbal e psicológica. Segundo Bandeira e Hutz (2012), adolescentes que vivenciam situações de *bullying* no ambiente escolar apresentam maior vulnerabilidade ao desenvolvimento de sintomas depressivos, ansiedade, baixa autoestima e isolamento social, isso demonstra que a violência entre pares impacta diretamente a saúde mental dos estudantes. Quando o jovem é exposto frequentemente a humilhação, exclusão e violência, esses jovens tendem a internalizar discursos negativos sobre si mesmo, o que favorece sentimentos de inadequação e inferioridade. Além disso, os efeitos psicológicos do *bullying* na adolescência permanece por toda a vida.

Dessa forma, o *bullying* é considerado um dos efeitos emocionais, sociais e psicológicos. A escola, a família e os serviços de saúde devem atuar conjuntamente na prevenção e no acolhimento dos adolescentes, ao promover ambientes seguros e estratégias de cuidado em saúde mental. Ao que se refere a saúde pública, a atenção à saúde mental de adolescentes tem sido progressivamente incorporada à Atenção Primária à Saúde, especialmente por meio das Unidades Básicas de Saúde (UBS), que constituem a principal porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS). Nesse contexto, as UBS tem sua função na identificação precoce de sinais de sofrimento psíquico em adolescentes, uma vez que possibilitam o acompanhamento longitudinal e o vínculo entre profissionais de saúde, usuários e famílias (Tesser; Poli Neto, 2017). Entretanto, mesmo as UBS apresentando um certo potencial ainda há desafios, isso porque os profissionais não são tão bem preparados para lidar com transtornos mentais, além de haver alta demanda e limitações de recursos que comprometem a um atendimento de qualidade (Campos; Domitti, 2007).

Outro aspecto relevante refere-se à necessidade de articulação entre os serviços de saúde e outros setores, como escola e assistência social, evidenciando a importância da integração entre escola, família e saúde pública no enfrentamento da ansiedade e da depressão em adolescentes (Baptista; Baptista; Dias, 2001). Conforme Bronfenbrenner (1996), o desenvolvimento humano ocorre a partir da interação entre diferentes sistemas, sendo fundamental considerar as relações estabelecidas entre os contextos nos quais o indivíduo está inserido. Nesse sentido, a atuação isolada de cada instituição mostra-se insuficiente para

atender às demandas complexas relacionadas à saúde mental. Além disso, políticas públicas voltadas à saúde mental de crianças e adolescentes têm buscado fortalecer essa integração, reconhecendo a relevância de intervenções precoces e da participação comunitária no processo de cuidado. No entanto, a efetivação dessas políticas ainda enfrenta desafios, como a fragmentação dos serviços e a deficiência na comunicação entre as instituições envolvidas.

2.3 Paradoxo do Mundo Imaterial: Sofrimento Psíquico e a Fuga da Realidade

A ansiedade e a depressão, durante a adolescência, não são compreendidas apenas como transtornos relacionados ao humor ou às emoções, pois frequentemente envolvem alterações na maneira como o indivíduo percebe a si mesmo, o mundo e suas relações sociais. Nesse contexto, surge aquilo que é compreendido como um “paradoxo do mundo imaterial”, caracterizado por um estado subjetivo no qual o sujeito passa a experimentar uma espécie de afastamento emocional da realidade concreta, refugiando-se em pensamentos, sentimentos e percepções internas difíceis de serem compreendidos por quem nunca vivenciou esse sofrimento psíquico. Trata-se de uma experiência complexa, marcada por conflitos internos, sensação de vazio, desconexão emocional e dificuldades de pertencimento social.

Historicamente, os estados de sofrimento emocional já eram discutidos por diferentes áreas do conhecimento. Teixeira (2005) destaca que a melancolia, associada posteriormente à depressão, sempre esteve relacionada a sentimentos de tristeza intensa, desânimo e afastamento do mundo social. Freud (1926), ao discutir ansiedade e sofrimento psíquico, evidencia que muitos conflitos emocionais não são totalmente visíveis externamente, pois ocorrem no campo subjetivo da experiência humana. Os indivíduos acometidos por ansiedade e depressão aparentam normalidade em suas atividades cotidianas, enquanto internamente vivenciam intenso sofrimento emocional.

Segundo Beck e Clark (2012), a ansiedade altera diretamente a forma como o sujeito interpreta a realidade, ao favorecer pensamentos negativos, sensação constante de ameaça e dificuldade de lidar com situações cotidianas. Já a depressão produz sentimentos persistentes de vazio, desesperança e perda de interesse pela vida, conforme descrito no DSM-5 (2014). O indivíduo deixa de se perceber plenamente conectado ao mundo ao seu redor, e passa a experimentar uma realidade subjetiva marcada pelo sofrimento psíquico. Muitas vezes, a pessoa encontra-se fisicamente presente nos espaços sociais, escolares ou familiares, mas emocionalmente distante, imersa em pensamentos internos e sentimentos difíceis de expressar.

Papalia, Olds e Feldman (2023) afirmam que a adolescência é um período de intensas transformações emocionais e identitárias, isso torna os adolescentes mais vulneráveis ao desenvolvimento de conflitos internos. Steinberg (2014) complementa que essa fase do desenvolvimento humano é marcada pela busca de identidade, necessidade de aceitação social e maior sensibilidade emocional. Assim, quando ansiedade e depressão se manifestam nesse período, os adolescentes desenvolvem sensação de incompreensão e isolamento, acreditando que ninguém é capaz de entender a dimensão de seu sofrimento. Esse aspecto torna o paradoxo do mundo imaterial ainda mais complexo, pois o sofrimento não é totalmente perceptível externamente.

Barros *et al.* (2006) demonstram que adolescentes depressivos apresentam tristeza, irritabilidade, isolamento social e baixa autoestima, fatores que favorecem o afastamento emocional das relações sociais. Frescura *et al.* (2023) evidenciam que sintomas ansiosos e depressivos estão associados a sentimentos de inadequação, insegurança e dificuldades de interação social. Assim, o indivíduo passa a vivenciar um constante conflito entre o desejo de pertencimento e a incapacidade emocional de estabelecer conexões saudáveis com o mundo ao seu redor.

O contexto familiar exerce forte influência nesse processo. Baptista, Baptista e Dias (2001) apontam que relações familiares fragilizadas intensificam sentimentos de abandono, insegurança e sofrimento emocional. Santana (2008) destaca que a ausência de suporte afetivo e diálogo familiar contribui para o agravamento de sintomas depressivos em adolescentes. Hess e Falcke (2013) reforçam que conflitos familiares constantes favorecem sintomas internalizantes, como ansiedade, tristeza e isolamento emocional. Dessa forma, quando o adolescente não encontra acolhimento emocional em seus vínculos familiares, o sofrimento tende a ser ainda mais silencioso e subjetivo.

No ambiente escolar, experiências como *bullying* e exclusão social contribuem para esse distanciamento emocional da realidade. Bandeira e Hutz (2012) demonstram que adolescentes vítimas de violência psicológica desenvolvem maior vulnerabilidade emocional, baixa autoestima e isolamento social. Em muitos casos, o sofrimento é invisibilizado, sendo interpretado apenas como timidez, desinteresse ou dificuldades comportamentais, quando na verdade representa manifestações profundas de sofrimento psíquico.

Freitas *et al.* (2026), ao discutirem os processos de exclusão social e sofrimento emocional, demonstram que o julgamento coletivo e a sensação de rejeição intensificam sentimentos de inadequação e vazio existencial. Lopes Filho (2026) também evidencia que

experiências prolongadas de sofrimento psicológico provocam sensação de desconexão emocional e afastamento da realidade concreta, comprometendo a qualidade de vida do indivíduo.

Nesse contexto, a saúde pública possui é essencial no acolhimento e na identificação precoce desses sofrimentos subjetivos. Campos e Domitti (2007) defendem a importância do trabalho interdisciplinar e da escuta humanizada no cuidado em saúde mental, enquanto Tesser e Poli Neto (2017) destacam a necessidade de fortalecimento das redes de atenção psicossocial para lidar com demandas emocionais complexas. Assim, compreender o paradoxo do mundo imaterial exige reconhecer que ansiedade e depressão não representam apenas transtornos emocionais, mas experiências subjetivas que alteram a maneira como o indivíduo percebe sua existência, suas relações e o próprio sentido da realidade.

3. METODOLOGIA

A presente pesquisa caracteriza-se como qualitativa, de revisão bibliográfica acerca da ansiedade e da depressão na adolescência, ao considerar as interfaces entre escola, família e saúde pública. A abordagem qualitativa foi escolhida por possibilitar uma compreensão mais ampla dos fenômenos sociais, emocionais e psicológicos relacionados à saúde mental dos adolescentes, permitindo interpretar os significados e contextos envolvidos nas discussões analisadas (Braga; Braga, 2026).

A pesquisa foi realizada a partir da consulta em plataformas acadêmicas como Google Scholar e SciELO, utilizando as palavras-chave: “ansiedade”, “depressão”, “adolescentes”, “saúde mental”, “bullying”, “família”, “escola” e “saúde pública”. Como critérios de inclusão, foram selecionados artigos científicos, livros, dissertações e documentos oficiais publicados em língua portuguesa, relacionados diretamente à temática investigada. Como critérios de exclusão, descartaram-se materiais duplicados, textos incompletos e produções que não apresentavam relação com os objetivos da pesquisa.

A análise dos dados ocorreu de forma interpretativa, ao identificar fatores sociais, familiares, escolares e institucionais associados ao desenvolvimento de sintomas ansiosos e depressivos em adolescentes. Além disso, foram analisadas contribuições teóricas que discutem a importância da atuação integrada entre família, escola e serviços de saúde no acolhimento, prevenção e cuidado em saúde mental. A pesquisa buscou compreender a complexidade dos transtornos mentais na adolescência e a necessidade de estratégias interdisciplinares voltadas à promoção do bem-estar psicológico desse público.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 A Fragilidade das Relações Sociais e os Impactos Emocionais na Adolescência

A ansiedade e a depressão em adolescentes estão diretamente associadas às transformações sociais contemporâneas e à fragilidade das relações interpessoais. Muitos adolescentes vivenciam sentimentos constantes de insuficiência, insegurança e medo da rejeição social, fatores que contribuem para o sofrimento psíquico. A adolescência deixa de representar apenas uma fase de mudanças biológicas e passa a configurar um período marcado por intensas pressões emocionais relacionadas ao pertencimento social, desempenho acadêmico e necessidade de aceitação.

O sofrimento emocional frequentemente se manifesta de maneira silenciosa, dificultando sua identificação por familiares e profissionais. Em muitos casos, sintomas como irritabilidade, isolamento, baixo rendimento escolar e alterações comportamentais acabam sendo interpretados apenas como “problemas da adolescência”, invisibilizando a complexidade do sofrimento psíquico. Esse aspecto evidencia que ansiedade e depressão ultrapassam dimensões individuais, estando relacionadas às experiências sociais vivenciadas pelos adolescentes em seus diferentes espaços de convivência.

Outro ponto relevante refere-se ao sentimento de desconexão emocional experimentado por muitos adolescentes. Mesmo inseridos em ambientes familiares e escolares, diversos jovens demonstram dificuldades em estabelecer vínculos afetivos seguros e espaços de diálogo capazes de acolher suas demandas emocionais. A ausência de escuta, compreensão e apoio emocional favorece o agravamento de sentimentos de solidão, vazio e desamparo. Assim, o sofrimento psíquico na adolescência muitas vezes está relacionado não apenas à presença de conflitos explícitos, mas também à carência de relações afetivas significativas.

Além disso, experiências de exclusão, violência simbólica e humilhação produzem impactos duradouros na autoestima e na percepção que o adolescente desenvolve sobre si mesmo. O medo constante do julgamento social contribui para o desenvolvimento de comportamentos de retraimento emocional, insegurança e autocensura. Assim, a saúde mental dos adolescentes está profundamente ligada à qualidade das relações sociais estabelecidas nos contextos familiar, escolar e coletivo.

4.2 A Necessidade de Redes Integradas de Cuidado em Saúde Mental

Os desafios relacionados ao cuidado em saúde mental voltado aos adolescentes. Embora existam avanços nas discussões sobre saúde pública e atenção psicossocial, ainda há limitações

estruturais e institucionais que dificultam o acolhimento adequado das demandas emocionais desse público. Em muitos casos, os serviços de saúde apresentam dificuldades na identificação precoce do sofrimento psíquico, especialmente porque ansiedade e depressão nem sempre se manifestam de forma evidente.

Há fragmentação entre os setores responsáveis pelo cuidado ao adolescente. Apesar da escola, família e saúde pública serem constantemente apontadas como pilares no enfrentamento da ansiedade e da depressão, percebe-se que essas instituições frequentemente atuam de maneira isolada. A ausência de comunicação efetiva entre os diferentes espaços de cuidado compromete a construção de estratégias integradas capazes de atender às necessidades emocionais dos adolescentes de forma ampla e contínua.

Muitos adolescentes enfrentam dificuldades no acesso ao acompanhamento psicológico e psiquiátrico, especialmente em contextos de vulnerabilidade social. A alta demanda nos serviços públicos de saúde mental, associada à limitação de profissionais especializados, contribui para a demora no atendimento e no acompanhamento contínuo dos casos. Além disso, o estigma relacionado aos transtornos mentais ainda representa obstáculo importante, fazendo com que muitos adolescentes e familiares resistam à busca por ajuda profissional.

Nesse sentido, a necessidade de fortalecimento de políticas públicas voltadas à saúde mental de adolescentes, priorizando ações preventivas, espaços de escuta e estratégias interdisciplinares de cuidado. Mais do que intervenções pontuais, torna-se fundamental construir redes de apoio capazes de integrar saúde, escola e família em práticas acolhedoras e humanizadas. Assim, compreende-se que o enfrentamento da ansiedade e da depressão na adolescência exige não apenas tratamento clínico, mas também a construção de ambientes sociais mais seguros, afetivos e preparados para compreender a complexidade do sofrimento psíquico contemporâneo.

4.3 Identificação Precoce da Ansiedade e Depressão: O Cuidado na Prevenção do Suicídio

A identificação precoce da ansiedade e da depressão em adolescentes constitui um dos principais fatores de prevenção ao agravamento do sofrimento psíquico e, conseqüentemente, ao comportamento suicida. Entretanto, muitos sinais relacionados ao adoecimento mental ainda são negligenciados ou confundidos com mudanças consideradas “normais” da adolescência. Em diversos casos, alterações comportamentais como isolamento social, irritabilidade excessiva, queda no rendimento escolar, alterações no sono, perda de interesse por atividades cotidianas, sentimentos constantes de tristeza e dificuldade de interação social

acabam não recebendo a devida atenção por parte da família, escola e até mesmo dos serviços de saúde.

Os adolescentes raramente conseguem expressar de forma direta a intensidade de seu sofrimento emocional. Muitas vezes, os pedidos de ajuda aparecem de maneira silenciosa, por meio de comportamentos autodestrutivos, mudanças bruscas de humor, afastamento afetivo ou falas relacionadas ao cansaço emocional e à perda de sentido da vida. Nesse contexto, torna-se fundamental que pais, professores e profissionais da saúde estejam atentos aos sinais subjetivos do sofrimento psíquico, desenvolvendo uma escuta sensível e acolhedora diante das demandas emocionais dos adolescentes.

Outrossim, à necessidade de romper com a ideia de que o debate sobre prevenção ao suicídio deve ocorrer apenas durante campanhas específicas, como o Setembro Amarelo. Embora essas ações sejam importantes para conscientização social, a saúde mental precisa ser discutida continuamente ao longo do ano, especialmente nos espaços escolares, familiares e institucionais. O sofrimento psíquico não possui calendário específico para acontecer, e muitos adolescentes enfrentam silenciosamente sentimentos de desesperança, solidão e vazio emocional sem receber acolhimento adequado.

Além disso, observou-se que o estigma relacionado aos transtornos mentais ainda representa importante obstáculo para a busca por ajuda psicológica. Muitos adolescentes sentem medo de serem julgados, incompreendidos ou invalidados em seus sentimentos, o que favorece o agravamento dos sintomas ansiosos e depressivos. Dessa forma, o fortalecimento de políticas públicas voltadas à saúde mental, associado à criação de espaços permanentes de escuta e acolhimento emocional, torna-se fundamental para a prevenção do suicídio na adolescência.

Assim, prevenir o suicídio vai além de campanhas pontuais, o que exige a construção contínua de redes de apoio emocional capazes de identificar precocemente sinais de sofrimento psíquico. A atuação integrada entre escola, família e saúde pública mostra-se essencial para promover ambientes mais seguros, afetivos e preparados para acolher adolescentes em situação de vulnerabilidade emocional.

5. CONCLUSÃO

A ansiedade e a depressão em adolescentes constituem problemas complexos que envolvem fatores emocionais, familiares, escolares e sociais. A adolescência é uma fase marcada por vulnerabilidades emocionais, nas quais conflitos familiares, dificuldades escolares, *bullying*,

pressão social e ausência de apoio afetivo contribuem para o sofrimento psíquico.

Os resultados mostram que muitos adolescentes vivenciam sentimentos de tristeza, insegurança, isolamento e vazio emocional de forma silenciosa, dificultando a identificação precoce dos sintomas. Nesse contexto, a falta de acolhimento e escuta favorece o agravamento dos quadros ansiosos e depressivos, o que aumenta inclusive os riscos relacionados ao comportamento suicida. Dessa forma, a prevenção ao suicídio deve ocorrer continuamente, e não apenas em campanhas específicas ao longo do ano.

Além disso, percebeu-se que a atuação isolada da escola, da família ou dos serviços de saúde é insuficiente para atender às demandas emocionais dos adolescentes. É fundamental fortalecer a articulação entre esses espaços, e promover redes de apoio, acolhimento e cuidado em saúde mental. Portanto, discutir ansiedade e depressão na adolescência significa compreender a importância de práticas mais empáticas, humanizadas e preventivas, capazes de contribuir para o desenvolvimento saudável e para a melhoria da qualidade de vida dos adolescentes.

6. CONFLITO DE INTERESSE

Os autores declaram que não há conflito de interesses de natureza pessoal, financeira, profissional ou institucional que possa ter influenciado a elaboração, a análise ou a interpretação dos resultados deste trabalho.

7. REFERÊNCIAS

BARROS, Airton Pereira do Rêgo; COUTINHO, Maria da Penha de Lima; ARAÚJO, Ludgleydson Fernandes; CASTANHA, Alessandra Ramos. As representações sociais da depressão em adolescentes no contexto do ensino médio. **Estudos de Psicologia** (Campinas), 23(1), 19-28 2006. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0103-166X2006000100003>

BANDEIRA, Cláudia de Moraes; HUTZ, Claudio Simon. As implicações do bullying na autoestima de adolescentes. **Psicologia Escolar e Educacional**, São Paulo, v. 16, n. 1, p. 131-138, 2012. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/pee/a/Wwy7pvP5JbR8GJY4xk6fH7L/>>. Acesso em: maio 2026.

BAPTISTA, Makilim Nunes; BAPTISTA, Adriana Said Daher; DIAS, Rosana Righetto. Estrutura e suporte familiar como fatores de risco na depressão de adolescentes. **Psicologia: Ciência e Profissão**, v. 21, n. 2, p. 52-61, jun. 2001. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1414-98932001000200007>

BECK, Aaron T.; CLARK, David A. **Terapia cognitiva dos transtornos de ansiedade**. Porto Alegre: Artmed, 2012.

BRAGA, Ebson Gama; BRAGA, Adriana Nonato. Procedimentos metodológicos na pesquisa científica: tipos, abordagens e uso ético da IA segundo o CNPq. **Revista Egan**, v. 1, n. 4, p. e0024, 2026. Disponível em: <<https://revistaegan.com.br/index.php/revistaegan/article/view/28>>. Acesso em: maio. 2026.

CAMPOS, Gastão Wagner de Sousa; DOMITTI, Ana Carla. Apoio matricial e equipe de referência: uma metodologia para gestão do trabalho interdisciplinar em saúde. **Cadernos de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 23, n. 2, p. 399-407, 2007. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0102-311X2007000200016>

CRUZ, Luiza Lavynny Vieira; VIANA, Camilla Lohanny Azevedo; SILVA, Julicléia Oliveira da; COSTAS, Itamara Santos das; MOURÃO, Ana Beatriz da Silva. Saúde mental: os riscos em crianças e adolescentes pelo uso excessivo de telas: uma revisão integrativa. **Revista Sociedade Científica**, v. 7, n. 1, p. 657-677, 2024. DOI: <http://doi.org/10.61411/rsc20248117>

DSM-5. **Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais**. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014.

FRESCURA, Eliziane de Fatima; RODRIGUES, Geicy Naara; CONTI, Melissa Juliana de; NAZAR, Thais Cristina Gutstein. Sintomas e fatores associados à depressão e à ansiedade em estudantes adolescentes de escolas públicas. **Cuadernos de Educación y Desarrollo**, v. 15, n. 12, p. 17239-17263, 2023. DOI: <http://doi.org/10.55905/cuadv15n12-114>

FREUD, Sigmund. **Inibições, sintomas e ansiedade**. Edição standard brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund Freud. Tradução de Jayme Salomão. Rio de Janeiro: Imago. v. 20. 1926.

FREITAS, Daisienne Ramos de; BARÃO, Janaína Ramos; OLIVEIRA, Renildo Araújo de; PEREIRA, Ruth Karla Amorim; ARAÚJO, Wennya de; BRAGA, Adriana Nonato. Cultura do Cancelamento (Call-Out Culture) e Processos de Exclusão Social: Uma Análise Psicossocial. **Revista Egan**, v. 1, n. 5, p. e0030, 2026. Disponível em: <<https://revistaegan.com.br/index.php/revistaegan/article/view/34>>. Acesso em: maio. 26.

HESS, Adriana Raquel Binsfeld; FALCKE, Denise. Sintomas internalizantes na adolescência e as relações familiares: Uma revisão sistemática da literatura. **Psico-USF**, 18(2),263-276, 2013. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/S1413-82712013000200010>

LOPES FILHO, Sebastião. Hospitalização Prolongada (HP) e Seus Impactos Psicológicos em Pacientes da Clínica Médica Hospitalar: Revisão Bibliográfica. **Revista Egan**, v. 2, n. 2, p. e0011, 2026. Disponível em: <<https://revistaegan.com.br/index.php/revistaegan/article/view/15>>. Acesso em: maio. 2026.

PAPALIA, Diane E.; OLDS, Sally Wendkos; FELDMAN, Ruth Duskin. **Desenvolvimento Humano**. Porto Alegre: AMGH, 2023.

ROSA, Tatiana da; MAGALHÃES, Cleidilene Ramos; SILVEIRA, Luiza Maria de Oliveira Braga. Envolvimento Família-Escola e suas Implicações no Desempenho Escolar na Educação Básica. **Psicologia Escolar e Educacional**. v. 28, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1590/2175-35392024-262230>

SANTANA, Priscilla Rodrigues. **Suporte familiar, estilos parentais e sintomatologia depressiva: um estudo correlacional.** (Dissertação de mestrado). Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu da Universidade São Francisco, Itatiba. 2008. Disponível em: <<https://www.usf.edu.br/galeria/getImage/385/6978246884198336.pdf>>. Acesso em: maio. 2026.

SOUZA, Angelice Rafael de; CARMO, Íris Vieira do; VALE, Lara Isla Coelho; COSTA, Leandro Fernandes da; SILVA, Mateus Vieira da; BRAGA, Adriana Nonato. O Impacto das Redes Sociais na Formação do “Eu”. **Revista Egan**, v. 1, n. 5, p. e0029, 2026. Disponível em: <<https://revistaegan.com.br/index.php/revistaegan/article/view/33>>. Acesso em: maio. 26.

STEINBERG, Laurence. **Adolescência.** 10. ed. Porto Alegre: AMGH, 2014.

TESSER, Charles Dalcanale; POLI NETO, Paulo. Atenção especializada ambulatorial no Sistema Único de Saúde: para superar um vazio. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 22, n. 3, pp. 941-951, 2017. DOI: <https://doi.org/10.1590/1413-81232017223.18842016>

TEIXEIRA, Marco Antônio Rotta. Melancolia e depressão: um resgate histórico e conceitual na psicanálise e na psiquiatria. **Revista de Psicologia da UNESP**, v. 4 n. 1, 2005. Disponível em: <<https://revpsico-unesp.org/index.php/revista/article/view/26>>. Acesso em: maio. 2026.